

Mapping Stonewall Eine Netzwerkanalyse queerer Aktivist*innen in New York

Luger, Robin

robin.luger@tutanota.com

Universität Wien, Österreich

ORCID: 0009-0000-7816-015X

Die Stonewall-Unruhen Ende Juni 1969 in New York gelten als der Beginn der globalen queeren Bewegung, die seither für mehr Rechte für LGBTQ+ Menschen kämpft. Namen wie Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera, Dragqueens beziehungsweise trans People of Color, werden am meisten erwähnt, wenn über die Anfänge der queeren Bewegung gesprochen wird. Jedoch stehen hinter den Einzelpersonen, die als LGBTQ+ Ikonen gelten, mehrere hundert weitere Aktivist*innen und Gruppierungen, die bereits vor dem Juni 1969 und lange danach für queere Rechte kämpften und kämpfen.

Das Stonewall Inn in der Christopher Street, Greenwich Village, Manhattan, New York City ist heutzutage ein bekanntes Monument der LGBTQ+ Geschichte. In den 1960er Jahren war es jedoch eine Mafia Bar, die überbelegtes, verwässertes Bier ohne Genehmigung an LGBTQ+ Personen verkaufte (Carter 2004, 72). Diese Lage entstand, weil die State Liquor Authority (SLA) bis 1966 Lizenzen widerrufen, wenn homosexuelle Personen sich in der Bar aufhielten. In der Regel wurde ihnen jeglicher Service verweigert. Nach einem „sip-in“ Protest, organisiert von der Mattachine Society New York, erkämpften die Mitglieder dieser Gruppierung das Recht für LGBTQ+ Personen in Bars zu trinken (Amsel 1987, 37). Sie wurden aber nach wie vor verfolgt und für „disorderly conduct“ (Cain 1983, 1571) verhaftet. Jegliches Verhalten, das auf Homosexualität oder „Crossdressing“ hinwies, fiel in diese Kategorie. Deshalb waren Mafia Bars oftmals die einzige Möglichkeit für queere Menschen. Diese Establishments und deren Klientel waren aus diesen Gründen regelmäßig Opfer von Polizeirazzien und „Entrapments“ (Leitsch 2016, 40:00) – so regelmäßig, dass manche Stammgäste des Lokals anfangs keine Besonderheit an den Geschehnissen des 27. und 28. Juni 1969 sahen (Carter 2004, 138-141).

In diesem Projekt werden Daten über jene Akteure gesammelt, die in den Tagen und Nächten Ende Juni 1969 in der Christopher Street vor Ort waren sowie jene, die sich davor und danach in Gruppen organisierten und für Gleichberechtigung kämpften.

Quellen

Die Anfänge der modernen LGBTQ+ Bewegung werden bis heute dokumentiert und unterschiedlich nacherzählt. Neben Büchern und Dokumentarfilmen sind meine wichtigsten Quellen Ego-Dokumente und Interviews mit Zeitzeug*innen. Die Geschichte der unterschiedlichen Gruppen ist in Datenbanken, Websites und Archiven zu finden. Diese breite Quellenlandschaft bringt die Notwendigkeit mit sich, widersprüchliche Aussagen zu kontextualisieren und mögliche Befangenheiten einzelner Persönlichkeiten gegenüber anderen Akteur*innen der Bewegung kritisch zu prüfen.

Methodik

Mit Hilfe digitaler Prosopographie und einer sozialen Netzwerkanalyse werden Personen und Gruppen miteinander in Verbindung gesetzt, wobei auf gewisse Qualitätsmerkmale dieser Verbindungen geachtet wird. Personen tauchen in der Analyse als Knoten auf und werden durch sogenannte Kanten miteinander verbunden.

Für den Zweck der Analyse wurde das Person-Prosopon Modell (Baillie 2021, 124) gewählt, bei welchem im Unterschied zum Factoid-Modell (Baillie 2021, 121-122), eine weitere Ebene der Auseinandersetzung mit den Quellen ermöglicht wird. So werden mit dem Person-Prosopon-Modell nicht nur Einzelaussagen mit einer Person verknüpft, sie werden auch kontextualisiert und Widersprüche können somit festgehalten werden. In diesem Prozess der Analyse werden die vorhandenen Daten miteinander verglichen, um sich an einen möglichst umfassenden Wahrheitsgehalt über die Geschehnisse anzunähern.

Das Ziel der Analyse ist es ein Netzwerk aus Personen zu erstellen, die sich gekannt haben und miteinander gearbeitet haben. Unzureichend wären Erwähnungen von zwei Personen im gleichen Satz oder Dokument. Eine Vernetzung der, je nach Quelle mehreren hundert Personen, welche in der ersten Nacht von 27. auf 28. Juni anwesend waren würde ebenfalls nicht zielführend für dieses Projekt sein. Auch Personen, die in der gleichen Gruppe aktiv waren, werden nicht automatisch verbunden. Es wird ein qualitativ wertvoller und expliziter Kontakt zwischen zwei Personen benötigt, durch, zum Beispiel, Bezug auf andere Personen in Egodokumenten, gemeinsam geplante Protestaktionen oder bestätigte Beziehungen. Deswegen werden neben Personen auch Gruppen als Knoten und Ereignisse als verbindendes Element in der Netzwerkanalyse klassifiziert. Erste Modellierungen zeigen vielversprechende Ergebnisse, wobei sich Cluster mehr um Personen als um Gruppen bilden.

Die Erzählungen über die Stonewall-Unruhen ignorieren seit den Anfängen oftmals die diverse Beteiligung bei dem Aufstand in der ersten Nacht an sich und den Bewegungen seitdem. Seit Beginn der zweiten Trump-Regierung Anfang 2025 werden in den USA zudem die Existenzen von trans Personen und ihre Beteiligung an der Geschichte demonstrativ ignoriert (Knauer 2025). Dieses Projekt soll einen

Beitrag zur Erhaltung von Archivalien sozialer Bewegungen leisten und der gezielten Löschung von Geschichte entgegenwirken.

Bibliographie

Amsel, Robert. 1987. Back to our Future: A Walk on the Wild Side of Stonewall. *The ADVOCATE*, 15. August, <https://transreads.org/backtoourfuture/> (zugegriffen 1. August 2025).

Baillie, James. 2021. Alternative Database Structures for Prosopographical Research. *International Journal of Humanities and Arts Computing* 15, Nr. 1–2 (Oktober): 117–132. doi: 10.3366/ijhac.2021.0265.

Cain, Patricia A. 1993. Litigating for Lesbian and Gay Rights: A Legal History. *Virginia Law Review* 79, Nr. 7 (Oktober): 1551–1641. doi: 10.2307/1073382.

Knauer, Nancy J. 2025. LGBTQ Rights in an Age of Democratic Uncertainty: How to Counter the Politics of Eradication; SSRN. doi: 10.2139/ssrn.5161951, <https://www.ssrn.com/abstract=5161951> (zugegriffen: 1. August 2025).

Leitsch, Richard. 2016. Dick Leitsch. 11. August. <https://theoutwordsarchive.org/interview/leitsch-dick/> (zugegriffen: 1. August 2025).